

STUDYING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT OF THE UZBEK COMMERCIAL BANK AS AN ASSIGNMENT FOR INDEPENDENT WORK OF MASTER'S STUDENTS

Akhunova Elena Anvarovna

Associate Professor of the Department "Finance and Financial Technologies", Tashkent State University of Economics

E-mail: Akhunova_yelena@mail.ru

ORCID: 0009-0007-2470-4810

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15622734>

ARTICLE INFO

Received: 04th June 2025

Accepted: 08th June 2025

Online: 09th June 2025

KEYWORDS

Sustainable development, sustainable development finance, academic discipline, independent study, independent work, analytical report, Sustainable Development Report, commercial bank.

ABSTRACT

this article discusses the concept and essence of sustainable development, the importance of achieving the Sustainable Development Goals to ensure economic growth, the need to study the basics of sustainable development in higher education institutions. As an example of the introduction of such a subject into teaching practice, the article describes the academic discipline "Finance of Sustainable Development" and its main topics, considers the content of independent learning and various types of assignments for students, one of which is the study of analytical reports of various organizations on achieving the Sustainable Development Goals. Further, the article describes an example of studying the Sustainability Report of Joint-Stock Commercial Bank "Kapitalbank" for 2024 during the study of this discipline. At the end of the article, general conclusions are given.

ИЗУЧЕНИЕ ОТЧЕТА ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ УЗБЕКСКОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА КАК ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ МАГИСТРАТУРЫ

Ахунова Елена Анваровна

Доцент кафедры «Финансы и финансовые технологии», Ташкентский государственный экономический университет

E-mail: Akhunova_yelena@mail.ru

ORCID: 0009-0007-2470-4810

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15622734>

ARTICLE INFO

Received: 04th June 2025

Accepted: 08th June 2025

Online: 09th June 2025

ABSTRACT

В данной статье рассматриваются понятие и сущность устойчивого развития, значение достижения Целей устойчивого развития для обеспечения экономического роста, необходимость изучения основ устойчивого развития в высших образовательных организациях. В качестве примера внедрения в практику преподавания такого предмета в статье описывается учебная дисциплина «Финансы устойчивого развития» и ее основные темы, рассматриваются содержание

KEYWORDS

Устойчивое развитие, финансы устойчивого развития, учебная дисциплина, самостоятельное обучение, самостоятельная работа, аналитический отчет, Отчет по устойчивому развитию, коммерческий банк.

самостоятельного обучения и различные виды заданий для студентов, одним из которых является изучение аналитических отчетов различных организаций по достижению Целей устойчивого развития. Далее в статье описывается пример изучения Отчета об устойчивом развитии Акционерного коммерческого банка «Капиталбанк» за 2024 год в ходе изучения данной дисциплины. В завершении статьи сделаны обобщающие выводы.

Устойчивое развитие (Sustainable Development) представляет собой процесс трансформации, в рамках которого использование природных ресурсов, распределение инвестиций, векторы научно-технологического прогресса, развитие человеческого потенциала и институциональные преобразования реализуются во взаимной согласованности, которая направлена на обеспечение устойчивого потенциала удовлетворения потребностей и жизненных стремлений как нынешних, так и будущих поколений. Устойчивое развитие выступает в качестве комплексной формы социо-природного взаимодействия, предполагающей учет экологических ограничений и глобальных вызовов. В отличие от экономически ориентированных, но неустойчивых моделей роста, устойчивое развитие основано на принципе совместной эволюции общества и природы и предполагает управляемый и сбалансированный процесс общественного развития, сохраняющий природные основы жизни и обеспечивающий долгосрочную жизнеспособность, а также поступательное развитие человеческой цивилизации [1-12].

Достижение Целей устойчивого развития является одним из приоритетов проводимых преобразований во всех сферах функционирования государства и жизни общества в Республике Узбекистан. Кабинет Министров Республики Узбекистан в 2018 году в целях организации системной работы по последовательной реализации Целей устойчивого развития Глобальной повестки дня ООН до 2030 года утвердил 16 Национальных целей в области устойчивого развития и 127 связанных с ними задач на период до 2030 года и в дальнейшем было принято еще несколько нормативно-правовых документов в данной области. В этих условиях высшая школа должна быть не только центром подготовки кадров, но и активным участником реализации государственных программ и стратегий в области устойчивого развития, а обучение основам устойчивого развития поможет будущим профессионалам понимать взаимосвязь между экономическим ростом, социальной справедливостью и охраной окружающей среды [13-15].

В условиях нарастающих экологических, социальных и экономических вызовов современного мира вопросы устойчивого развития приобретают приоритетное значение в национальной и международной повестке. Формирование новой парадигмы

экономического мышления требует интеграции принципов устойчивости во все сферы управления, в том числе — в финансовую. В связи с этим особую актуальность приобретает изучение основ финансов устойчивого развития в магистратуре высших образовательных организаций экономического направления.

Дисциплина «Финансы устойчивого развития» считается основным предметом учебного плана специальности магистратуры 70410501 – Финансы. В рамках данной дисциплины рассматриваются такие понятия как устойчивое развитие, ESG принципы, финансы устойчивого развития, экосистема ESG, ESG риски, ESG рейтинговые агентства, корпоративные отчеты по устойчивому развитию, зеленое финансирование и инвестиционная ответственность, социальная ответственность при финансировании программ устойчивого развития, формирование инвестиционного портфеля на основе экологических принципов, исламские финансы как модель устойчивого развития.

Общий объем учебной нагрузки по дисциплине «Финансы устойчивого развития», отведённой на изучение 14 тем, составляет 150 часов, из которых 30 часов приходится на лекционные занятия, 30 часов — на практические занятия, а оставшиеся 90 часов, что составляет 60% от общего количества часов, отведены на самостоятельное обучение студентов магистратуры. Самостоятельное обучение студентов представляет собой особую форму учебной деятельности, при которой обучающиеся осуществляют целенаправленное и организованное освоение учебного материала без непосредственного участия преподавателя, в соответствии с установленной учебной программой. Данный вид работы направлен на развитие академической самостоятельности, критического мышления, навыков анализа и синтеза информации, а также на формирование профессиональных компетенций, необходимых для успешной адаптации к быстро меняющимся условиям современной образовательной и профессиональной среды. Преподаватели высших образовательных организаций используют различные формы организации самостоятельной работы обучающихся, такие как: ведение конспектов по учебникам, учебным пособиям и текстам лекций, написание рефератов и эссе, решение тестовых заданий, подготовка презентаций, анализ учебных кейсов и другие виды учебной деятельности [16-23].

Одним из эффективных видов самостоятельной работы студентов направленных на закрепление теоретических знаний, получения практических умений и навыков по данной дисциплине, является изучение аналитических отчетов различных организаций по достижению Целей устойчивого развития, анализ динамики различных показателей за несколько лет и написание по итогам такого изучения эссе, реферата, подготовка презентации или проведение дискуссии по основным положениям данного отчета. В 2024-2025 учебном году студенты 1 курса магистратуры, обучавшиеся по специальности «Финансы» изучили несколько отчетов по устойчивому развитию узбекских и иностранных предприятий и организаций, включая отчеты коммерческих банков.

Одним из таких документов был Отчет об устойчивом развитии Акционерного коммерческого банка «Капиталбанк» за 2024 год, который опубликован в открытом доступе на официальном сайте Банка. АКБ «Капиталбанк» впервые осуществил подготовку Отчета об устойчивом развитии, демонстрируя приверженность принципам

ответственного корпоративного управления и транспарентности. В рамках реализации своей стратегии в области устойчивого развития Банк руководствуется международными стандартами раскрытия нефинансовой информации GRI (Global Reporting Initiative), что свидетельствует о стремлении к соответствию лучшим мировым практикам. Сбор и систематизация данных для отчета охватывали широкий спектр направлений деятельности Банка, с целью формирования комплексной и достоверной информационной базы для интегрированного годового отчета. Вектор стратегического развития АКБ «Капиталбанк» ориентирован на формирование долгосрочных партнерских отношений со всеми ключевыми заинтересованными сторонами, а также на обеспечение устойчивого роста в интересах как настоящего, так и будущих поколений. Банк выстраивает взаимодействие на основе принципов равноправия, взаимного уважения и учета интересов, демонстрируя открытость к диалогу и готовность к устойчивому сотрудничеству в рамках договорных обязательств [24].

В процессе изучения Отчета АКБ «Капиталбанк» об устойчивом развитии магистранты должны были ответить на следующие вопросы:

- какова структура Отчета?
- каковы цели подготовки данного Отчета?
- какие рейтинги от международных рейтинговых агентств имеет АКБ «Капиталбанк»?
- каковы основные финансовые показатели Банка по состоянию на 1 января 2025 года?
- каково содержание обращения Председателя Правления Банка?
- каков вклад Банка в достижение Целей устойчивого развития?
- какова финансовая экосистема Банка?
- что представляет собой организационная структура Банка?
- каковы особенности подхода Банка к управлению устойчивым развитием?
- какова структура корпоративного управления Банка?
- что означает деловая этика в контексте корпоративного управления Банка?
- каким образом Банк учитывает интересы различных заинтересованных сторон при принятии управленческих решений?
- каким образом Банк противодействует коррупции?
- как Банк обеспечивает информационную безопасность в своей деятельности?
- как Банк осуществляет дистанционное банковское обслуживание?
- каким образом реализуется принцип социальной ответственности?
- каким образом реализуется политика социальной поддержки работников Банка;
- как проводится обучение и развитие работников Банка?
- как поддерживается волонтерство и проводятся корпоративные мероприятия?
- как Банк осуществляет различные инвестиции в социальную сферу, например, на развитие спорта или искусства?
- какие проекты Банк реализует для защиты окружающей среды?
- каким образом электронный документооборот способствует повышению экологической устойчивости Банка?

По итогам изучения Отчета АКБ «Капиталбанк» об устойчивом развитии на практическом занятии было организовано обсуждение содержания данного отчета и ключевых показателей развития Банка. По мнению студентов и преподавателя использование подобных практических материалов в процессе изучения учебной дисциплины позволяет ознакомиться с текущим состоянием процессов внедрения принципов устойчивого развития в деятельность различных организаций в Республике Узбекистан и сформировать необходимые знания, умения и навыки в данной сфере.

Преподавание финансов устойчивого развития способствует формированию у студентов системного понимания взаимосвязей между экономической деятельностью, состоянием окружающей среды и социальным благополучием, позволяет будущим специалистам освоить методы оценки и управления экологическими и социальными рисками, разрабатывать инвестиционные стратегии с учетом ESG-факторов (экологических, социальных и управленческих), а также на основе изучения различных материалов практики овладеть необходимыми знаниями, умениями и навыками. Включение данной дисциплины в образовательные программы вузов способствует подготовке нового поколения финансовых специалистов, способных принимать ответственные решения, ориентированные не только на краткосрочную прибыль, но и на долгосрочное развитие экономики и общества, что особенно важно достижения Целей устойчивого развития.

References:

1. Финансы устойчивого развития: учебник. В 2 книгах. Книга I / под общ. ред. К.В. Ордова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2023. – 255 с.
2. Финансы устойчивого развития: учебник. В 2 книгах. Книга II / под общ. ред. К.В. Ордова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2023. – 215 с.
3. Афанасьев М. П., Шаш Н. Н. Финансовая устойчивость: учебное пособие для вузов. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К^о», 2024. – 224 с.
4. Бобылев С. Н. Экономика устойчивого развития: учебник. – М.: КНОРУС, 2021. – 672 с.
5. Устойчивое развитие: Новые вызовы: учебник для вузов/ Под общ. ред. В.И.Данилова-Данильяна, Н. А. Пискуловой. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2015. – 336 с.
6. Левина Е. И. Понятие "устойчивое развитие". Основные положения концепции // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2009. – № 11(79). – С. 113-119.
7. Джерештиева Ф. А. Исследование понятия и критериев устойчивого развития // Бизнес в законе. – 2010. – № 4. – С. 207-209.
8. Бобылев С. Н. Устойчивое развитие: парадигма для будущего // Мировая экономика и международные отношения. – 2017. – Т. 61, № 3. – С. 107-113. – DOI 10.20542/0131-2227-2017-61-3-107-113.
9. Жукова Е. В. Основные тенденции развития ESG-повестки: обзор в России и в мире // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. – 2021. – Т. 18, № 6(120). – С. 68-82. – DOI 10.21686/2413-2829-2021-6-68-82.

10. Боркова Е. А. Политика устойчивого развития и управление "зеленым" ростом // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. – 2020. – № 1(121). – С. 16-22.
11. Аносова Л. А., Кабир Л. С. Финансирование устойчивого развития: глобальный подход и национальные решения // Экономика и управление. – 2019. – № 11(169). – С. 20-32. – DOI 10.35854/1998-1627-2019-11-20-32.
12. Кудряшов А. Л. Анализ особенностей устойчивого развития и инвестирования в современных условиях // Вестник евразийской науки. – 2024. – Т. 16, № S2.
13. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 21.02.2022 г. № 83 «О дополнительных мерах по ускорению реализации Национальных целей и задач в области устойчивого развития на период до 2030 года» // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан «LexUZ», 11.12.2024 г., № 09/24/833/1016.
14. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20.10.2018 г. № 841 «О мерах по реализации Национальных целей и задач в области устойчивого развития на период до 2030 года» // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан «LexUZ», 27.06.2020 г., № 09/20/411/1000.
15. Указ Президента Республики Узбекистан от 11.09.2023 г. № УП-158 «О Стратегии «Узбекистан – 2030» // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан «LexUZ», 26.03.2025 г., № 06/25/56/0274.
16. Ахунова Е. А. Основы применения современных информационно-коммуникационных технологий в организации самостоятельной работы студентов // Вестник науки и образования. – 2015. – № 9(11). – С. 70-72.
17. Ахунова Е. А. Виды заданий для самостоятельного обучения студентов по учебной дисциплине "Управление финансовыми ресурсами" // Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. – 2016. – № 51. – С. 61-65.
18. Охлупина О. В. Вузы перед лицом пандемии: актуальные аспекты организации самостоятельной работы студентов в условиях дистанционного обучения // Высшее образование сегодня. – 2020. – № 7. – С. 24-28. – DOI 10.25586/RNU.NET.20.07.P.24. – EDN YZQAON.
19. Ликсина Е.В. Организация самостоятельной работы студентов в системе электронного обучения // Балтийский гуманитарный журнал. – 2020. – Т. 9. №3 (32). – С. 131-134. – DOI 10.26140/bgz3-2020-0903-0029.
20. Азимбаева Ж. А., Шаяхметова Н. К., Любимова О. М. Способы оптимизации управления самостоятельной работой студентов технических вузов в условиях дистанционного обучения // Вестник психологии и педагогики Алтайского государственного университета. – 2020. – № 2. – С. 1-8.
21. Быстрова Н. В., Казначеева С. Н., Юдакова О. В. Самостоятельная работа как средство развития интереса к обучению у студентов вуза // Проблемы современного педагогического образования. – 2020. – № 66-3. – С. 40-43.
22. Akhunova Ye. A. Modern types of tasks for independent work on the discipline "Finance" // International Journal of Humanities and Natural Sciences. – 2019. – No. 5-4. – P. 21-23. – DOI 10.24411/2500-1000-2019-11019.
23. Смагина И. Л. Обучение студентов стратегиям самостоятельной учебной деятельности // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. – 2019. – № 7(140). – С. 76-81.

24. Отчет Акционерного коммерческого банка «Капитал-банк» за 2024 год. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Официальный сайт АКБ «Капитал-банк» <https://www.kapitalbank.uz/ru/esg/>.